

TRATAMENTOS PARA INFERTILIDADE, DESAFIOS, AVANÇOS TECNOLÓGICOS E PERSPECTIVAS.

Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 13/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8351715

Bianca Mirian Garcia Martins Castro¹

Victor Mayrink Braga Silva Lima¹

Ana Alice de Araújo Scherer¹

Anne Caroline Costa Pinheiro¹

Francilene Nunes Oliveira de Melo¹

Kamylla Pessoa Figueira¹

João Victor Soares Figueiredo¹

Letícia Mendonça de Assis Castro¹

Nayá Pinto de Rezende Nobre da Silva²

Murilo Lemos Siqueira²

Resumo

Objetivos: Realizar uma análise acerca do manejo no que concerne a infertilidade, assim como os avanços tecnológicos que envolvem a mesma e as perspectivas no que tange ao futuro do manejo da comorbidade. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, realizada a partir da busca por publicações científicas indexadas nas bases de dados: MEDLINE via PubMed, Cocrane, Lilacs e SciELO. Os seguintes descritores foram utilizados: Infertilidade; Tecnologia; Tratamento. Ao final das buscas, 10 publicações atenderam aos

critérios de inclusão e exclusão propostos, sendo elegíveis para o estudo.

Resultados: Diante dos achados extraídos dos estudos selecionados, percebeu-se que os tratamentos preconizados para a Infertilidade possuem limitações, sendo um desafio em relação a esse tratamento o alto custo, assim como, avanços tecnológicos como o uso de terapias neurais, utilização de probióticos, assim como o consumo de alimentos ricos em vitaminas L,C,E ,além da utilização da Letrozol, podem oferecer contribuições importantes para enfrentar as repercussões dessa doença, que tem sido considerada cada vez mais presente na sociedade. **Conclusão:** Este estudo permitiu refletir sobre a necessidade de garantir tratamentos efetivos para o indivíduo com Infertilidade, promovendo melhora na qualidade de vida e maior sobrevida, utilizando para tal novos medicamentos e novas tecnologias. o apoio psicológico e social é essencial no manejo desses indivíduos vulneráveis.

Palavras-chave: Infertilidade; Avanços tecnológicos; Tratamento.

Summary

Objectives: To carry out an analysis about the management with regard to infertility, as well as the technological advances that involve it and the perspectives regarding the future of the management of the comorbidity.

Methodology: This is an integrative literature review, based on the search for scientific publications indexed in the databases: MEDLINE via PubMed, Cocrahe, Lilacs and SciELO. The following descriptors were used:

Infertility;Technology;Treatment. At the end of the searches, 10 publications met the proposed inclusion and exclusion criteria, being eligible for the study.

Results: Given the findings extracted from the selected studies, it was noticed that the treatments recommended for Infertility have limitations, with the high cost being a challenge in relation to this treatment, as well as technological advances such as the use of Neural therapies, use of probiotics , as well as the consumption of foods rich in vitamins L, C, E, in addition to the use of Letrozole, can offer important contributions to face the repercussions of this disease, which has been considered increasingly present in society. **Conclusion:** This study allowed us to reflect on the need to guarantee effective treatments for the

individual with infertility, promoting an improvement in the quality of life and greater survival, using new drugs and new technologies. psychological and social support is essential in the management of these vulnerable individuals.

Keywords: Infertility; Technological advances; Treatment.

1. Introdução

A Infertilidade é definida como inabilidade de gestação após 12 meses de atividade sexual regular e sem uso de contraceptivo (PINTO, 2022). uma doença cuja as causas são múltiplas, manifestando-se tanto em mulheres quanto em homens, refletindo-se em aspectos emocionais dolorosos para os casais que buscam filhos. Segundo BARROS et al., 2020 aproximadamente 15% dos casais são inférteis e, entre esses, a infertilidade masculina é responsável por aproximadamente 50% das causas, mas em apenas 20% dos casais ele é o único responsável.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) evidencia-se uma problemática de caráter global, tendo em vista o aumento dos índices de casais acometidos pela comorbidade, em termos epidemiológicos, cerca de 80 milhões de pessoas no mundo e, no Brasil, verificam a prevalência de 8 milhões de indivíduos. Sendo a idade um fator determinante para isso, já que os óvulos envelhecem e a produção de espermatozoide perde qualidade com o passar dos anos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA, 2019).

A infertilidade está cada vez mais presente na vida dos cônjuges, por ser uma moléstia que pode ser ocasionada por diversos fatores, sendo de grande relevância sua investigação. Tendo pertinência a discussão e compreensão dos diversos fatores que levam à infertilidade, especificando e trazendo informações importantes e necessárias para um diagnóstico precoce e um tratamento adequado.

Diante de diversos fatores que levam à infertilidade, existem algumas ressalvas que são fundamentais para a diagnóstico e tratamento adequado. Com isto, exemplo de alterações femininas que corroboram ao quadro, são as condições

inadequadas do seu sistema reprodutor, uso de alguns medicamentos como contraceptivos de emergência (CE), infecções sexualmente transmissíveis (IST´S), como clamídia, o vírus papilloma humano (HPV) ou até mesmo problemas na maturação folicular e metabólicos, como por exemplo a síndrome do ovário policístico (SOP). Além disto, é indubitável, discorrer dos fatores relacionados ao sexo masculino, exemplo disso seriam anormalidades anatômicas, genéticas, sistêmicas; traumas; doenças neurológicas e infecções. (SAMPALIO,2022).

Hodiernamente, tratamento é preconizado de acordo com o fator causal, de forma individualizada a cada paciente, contudo, algumas técnicas são Coito programado; Inseminação Artificial; Fertilização In vitro (FIV); Injeção Intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI); Criopreservação de sêmen e em associação com psicoterapia, acompanhamento nutricional e atividade física apresentam-se com alta eficácia, para o manejo da doença. Entretanto, nem todos os pacientes inférteis ao estabelecerem tratamento, obtém resolutividade, sendo assim, necessário o estabelecimento de novas pesquisas a fim de estabelecer protocolos de tratamentos mais eficazes a fim de minorar as intempéries geradas pela não eficácia dos tratamentos vigentes.

2. Metodologia

Trata-se de um estudo caracterizado como uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL), que possibilita a identificação, síntese e a realização de uma análise ampla na literatura acerca de uma temática específica (Silva et al.,2020). Dessa forma, foram utilizadas seis etapas para sua formulação: (1) delimitação do tema e construção da pergunta norteadora da pesquisa; (2) levantamento das publicações nas bases de dados escolhidas; (3) classificação e análise das informações achadas em cada estudo ; (4) análise crítica das pesquisas selecionadas; (5) descrição dos resultados encontrados e (6) inclusão, análise crítica dos achados e síntese da revisão da literatura.

Assim sendo, a presente RIL tem como pergunta norteadora: “Quais são os desafios presentes no tratamento da Infertilidade e a influência dos avanços no que concerne ao tratamento da comorbidade a fim de proporcionar maior

qualidade de vida?” Em seguida, para a construção deste estudo, foram utilizadas as seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE via PubMed), Cochrane, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Para complementar a busca utilizou-se o periódico Research, Society and Development; portais de Órgãos Governamentais (Diário Oficial da União do Brasil e Ministério da Saúde do Brasil); portais de Serviços de Saúde (World Health Organization, Fundação Oswaldo Cruz e Global Med).

Os estudos foram localizados a partir da busca avançada, realizada entre os meses de Julho de 2023 e Setembro de 2023, sendo que foram utilizados filtros de três idiomas (português, inglês e espanhol) e com data de publicação entre os anos de 2020 a 2023. A escolha desse recorte temporal dos últimos 4 anos, se deu pela atualidade da temática, com artigos que contemplassem as palavras-chave: Infertilidade, avanços tecnológicos e tratamento. Deste modo, foram incluídas publicações que englobassem a Infertilidade de forma geral, bem como à correlacionando com situações de tratamentos promissores e desafios relacionados aos tratamentos já estabelecidos.

Para buscar os estudos científicos correspondentes aos objetivos desta RIL, foram utilizados os seguintes termos de pesquisa: (“Infertility”) AND (“the technologies”) AND (treatment”) Os descritores foram selecionados de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH/PubMed). Todos foram combinados entre si por operador: AND. Ressalta-se que a busca de todos os descritores foi especificada por “Title/Abstract”.

Foram considerados elegíveis os artigos completos disponíveis nas bases de dados definidas; com período de publicação entre 2020 a 2023; nos idiomas português, inglês e espanhol; informações complementar utilizando-se periódico Research, Society and Development, portais de Órgãos Governamentais, de Serviços de Saúde e de Conselhos de Classe, como supracitados anteriormente que atendessem a pergunta norteadora. Foram excluídos manuscritos que não respeitaram objetivo do estudo e a pergunta norteadora; assim como os resultantes de publicações entre os anos inferiores a 2020 e que estivessem na

literatura cinzenta (publicações não catalogadas em formato impresso e eletrônico).

Utilizou-se o gestor de referências bibliográficas Mendeley versão 2.61.0, como ferramenta para auxiliar na seleção dos estudos e na condução da RIL. Na primeira etapa, um autor independente (VML e BMG) realizou a leitura e avaliação dos títulos e resumos dos artigos selecionados nas bases de dados, em conformidade com os critérios de inclusão/exclusão pré-definidos anteriormente, elegeram os artigos para leitura na íntegra. Não havendo quaisquer divergências entre os revisores sobre a inclusão dos manuscritos, ambos concordando com quais estudos atendiam os elementos necessários para responder à pergunta norteadora deste estudo.

3. Resultados e Discussão

A busca resultou na distribuição que se segue entre as publicações encontradas em cada base de dados: MEDLINE via PubMed (n=750), Cochrane (n=53), Lilacs (n=39), SciELO (n=472) e Sites de órgãos governamentais e serviços de saúde (n=17), totalizando 1.131 publicações. Em seguida, foram analisadas as publicações (n=542), depois excluídos os manuscritos duplicados pelo título e resumo (n=305). Posteriormente, a leitura na íntegra (n=151), de cada título e resumo com emprego dos critérios de inclusão (n=141). Após a leitura e avaliação final dos estudos, foram selecionados 10 manuscritos incluídos nessa RIL. Para sistematizar o processo seleção dos artigos optou-se pela metodologia

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses (PRISMA) (Moheret et al.,2009).As etapas deste processo estão descritas na forma de um fluxograma (Figura 1).

Figura 1. Fluxograma PRISMA de seleção dos estudos que constituíram a amostra.

Fonte: Autoria própria

Na Figura 2, é apresentado um gráfico dos artigos apresentados de acordo com a organização para análise de dados, obtendo-se as seguintes publicações selecionadas na base de dados empregadas na discussão do estudo: MEDLINE via PubMed (n=2), Cochrane (n=1), Lilacs (n=1) e SciELO (n=6), totalizando 10 publicações.

Figura 2. Distribuição dos estudos selecionados de acordo com as publicações elegidas na base de dados e porta eletrônico.

Fonte: Autoria própria

As discussões apresentadas no decorrer deste estudo foram distribuídas no Quadro 1, de acordo com a autoria, o tipo de estudo, bem como o objeto de estudo e os resultados e conclusões dos trabalhos. Ademais, os textos eleitos foram em seguida, submetidos à análise do conteúdos dos mesmos de maneira crítica.

Quadro 1. Referências distribuídas pelos tipos de estudo e objetos de estudo

Autor/Ano	Tipo de estudo	Objetivo do Estudo	Resultados/Conclusão
SALLES, et al.,2021	Estudo qualitativo	Abordar atualizações referente à terapia medicamentosa para infertilidade	É apontado hodiernamente algumas drogas como opção terapêutica para a indução de ovulação, tais como Metformina, letrozol e citrato

		<p>nas mulheres diagnosticadas com síndrome dos ovários poliscísticos (SOP).</p>	<p>de clomifeno. Evidenciando que o uso de letrozol isolado em associação com a metformina apresentam melhores taxas de ovulação, 71,5% e 75,4% respectivamente. Entretanto, ressalta que o tratamento para indução ovulatória deve ser individualizado.</p>
<p>MILANEZ, 2022</p>	<p>Estudo qualitativo</p>	<p>Apresentar a suplementação e a adequação nutricional como uma forma terapêutica para a infertilidade tanto em homens e mulheres.</p>	<p>Foi Identificado que a suplementação aliada à prática de atividades físicas podem ter efeitos favoráveis na potencialização ao processo de reprodução humana em ambos os sexos. Como através da combinações de nutrientes como Coenzima Q10; o Ácido Lipoico, a Vitamina c; A Vitamina E; a L carnitine e L Acetil Carnitina; o Omêga 3; o Selênio e o Zinco.</p>
<p>VIANNA, et al., 2023</p>	<p>Estudo qualitativo</p>	<p>Relatar o papel da Terapia Neural em pacientes diagnosticados com infertilidade humana.</p>	<p>Os altos custos da inseminação artificial e técnicas de fertilização in vitro, além das altas doses de hormônio invibilizam o tratamento para muitos casais. Por outro lado, a Terapia Neural possui um valor acessível e contribuiu positivamente para o</p>

			<p>reequilíbrio dos pacientes mostrando-se eficaz nos pacientes tratados, além de ser minimamente invasiva e segura.</p>
Costa, 2020	Estudo qualitativo	<p>Identificar e discutir sobre os mecanismos fisiopatológicos, segundo os quais a obesidade em mulheres em idade fértil origina, por si só, infertilidade, excluindo relações relacionadas com a síndrome do ovário policístico.</p>	<p>Foram identificadas intima relação da obesidade com a infertilidade, através da desregulação hormonal que esta impõe, nomeadamente em relação aos níveis de insulina, leptina, adiponectina e das próprias hormonas esteroides. Também o estado de inflamação sistémica que possuem impacto no sistema reprodutivo desde o eixo HHO até o próprio embrião.</p>
NERY, et al.,2023	Estudo qualitativo	<p>Discorrer sobre a infertilidade feminina decorrente da endometriose, além de descrever os aspectos epidemiológicos e clínicos da doença, bem como sua relação e possíveis tratamentos para a infertilidade nas</p>	<p>O cuidado colaborativo e a busca dos suportes sociais são ferramentas chaves para operacionalizar a prevenção e tratamento na prática clínica.</p>

		mulheres afetadas por essa condição.	
De Almeida, 2020	Estudo misto	Pretende-se identificar os fatores que contribuem para a eficácia do tratamento da infertilidade, tendo em conta não só a parte clínica, mas também a componente psicossocial dos indivíduos.	Verificou-se que a componente psicossocial do casal influencia o processo de tratamento da infertilidade, com impacto no seu resultado. Os distúrbios emocionais, como Somatização, Depressão, Ansiedade e Ansiedade Fóbica são significativamente mais prevalentes nas mulheres, assim como a Preocupação Social e Sexual. Posto isto, é imperativo adotar uma visão integrada, numa perspectiva de ciclo de vida individual e familiar.
PINTO et.al,2022	Estudo qualitativo	Realizar a possível correlação entre a endometriose e infertilidade, de forma a causar complicações no que tange ao estabelecimento do tratamento.	As relações de causalidade envolvendo endometriose e infertilidade estão bem estabelecidas, mas o mecanismo que chega a este fim requerem mais pesquisas. Além disto, devido às variadas teorias relacionadas à patogênese, não existe tratamento mais adequado ou definitivo, deve-se avaliar cada paciente individualmente. Dentre as opções terapêuticas,

			a FIV é a intervenção de maior efetividade em casos graves.
De Melo et.al,2022	Estudo qualitativo	<p>Detalhar quais os mecanismos ginecológicos que causam infertilidade na Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) e abordar quais as possíveis estratégias terapêuticas que auxiliam na melhoria da qualidade de vida dessas mulheres.</p>	<p>De acordo com a avaliação clínica de cada paciente, destacou-se entre as opções terapêuticas mudanças nos hábitos de vida como primeira escolha, além da terapia farmacológica, com uso de Citrato de Clomifeno(CC); FIV e cirurgia, através da perfuração ovariana, sendo um tratamento alternativo, após 4 ciclos de falha terapêutica com o CC.</p> <p>Entretanto, os efeitos colaterais no tratamento ainda causam preocupação, como o risco de gestação múltipla, o que sinaliza a necessidade de mais estudos que promovam melhoria no prognóstico dessas mulheres.</p>
Picoito, 2022	Estudo qualitativo	<p>Analisar a associação entre disfunções tireoidianas e a infertilidade.</p>	<p>As evidências apontam para uma relação do Eixo-hipotálamo-hipófise-gonadal, visto que, podem conduzir a distúrbios menstruais e adulatorios e alterar o padrão de secreção de outras hormonas importantes para a foliculogénese, desenvolvimento do</p>

			<p>endométrio e implantação do embrião. Além disso, os dados dos estudos mostram que Levotiroxina em estados hipotiroideus e tratamento com iodo radioativo em estados hipertiroideus, buscam alcançar um estado eutiroidiano estável. Quando não eficiente, pode-se usar técnicas de procriação medicamente assistida, como a FIV e injeção intracitoplasmática de espermatozoides.</p>
<p>De Aguiar Xavier et.al,2021</p>	<p>Estudo misto</p>	<p>Analisar os aspectos imunológicos associados ao transplante uterino assim como inovação cirúrgica no tratamento da infertilidade do fator uterino.</p>	<p>De acordo com os dados obtidos, acredita-se que o útero seja um órgão imunoprivilegiado em relação à rápida resposta imune exercida. Sendo que esta resposta imune a um transplante de órgão tem uma característica única de que pode ser mediada por interações do receptor de células T (TCR) com moléculas do sistema MHC do doador ou próprias. Portanto, com este estudo foi possível compreender como ocorreria a possível resposta imunológica inatas ou</p>

			adquiridas, promovem ações teciduais para o processo de rejeição ao transplante.
--	--	--	--

Fonte: Autoria Própria.

Diante dos estudos analisados foram listados importantes medidas não farmacológicas que se mostraram eficientes no manejo do estado de Infertilidade, dentre eles é possível listar a psicoterapia com acompanhamento contínuo, tendo em vista a intrínseca correlação entre o impacto nos resultados terapêuticos com o componente psicossocial do casal, uma vez que não só promovem uma maior adesão ao tratamento, como melhoram a relação custo-efetividade, minorando assim o impacto da infertilidade num conjunto de variáveis socioeconômicas. De modo a gerar melhora significativa nos pacientes com Infertilidade, orienta-se a suplementação de Coenzima Q10, Ácido Lipoico, vitaminas L, C, E; a L Carnitina e L Acetil Carnitina B, bem como incluir fontes alimentares que contenham ômega 3, Zinco e Selênio, obtendo benefícios notórios para tais pacientes, considerando que a nutrição está diretamente relacionada à capacidade de produção hormonal, bem como a produção e de motilidade espermática.

Além disso, a obesidade está intimamente relacionada com a infertilidade através da desregulação hormonal que esta impõe, como os níveis de insulina, leptina, adiponectina e as próprias hormonas esteroides. Ademais, contribuí para o estado de inflamação sistêmica, a lipotoxicidade e hiperglicemia, que possuem impacto direto no sistema reprodutivo da mulher, originando a infertilidade. Dessa maneira, faz-se importante a realização de atividades físicas, de média intensidade, associadas ao acompanhamento destas mulheres de modo a não abandonarem os programas de perda de peso.

Desse modo, é importante salientar que alguns distúrbios endócrinos, estão estritamente correlacionados com a infertilidade, uma vez que a mesma, possui caráter multifatorial. Entre os distúrbios, a SOP é o mais frequente em mulheres na idade fértil, com prevalência variando de 6 a 10% como é citado por De Melo,

2022. Para aprimorar, este tratamento de indução da ovulação, recomenda-se o uso de Letrozol, tanto em sua forma isolada quanto associado a Metformina, sendo a forma combinada mais eficaz, todavia o tratamento para indução ovulatória deve ser individualizado. Contudo, apesar de a Infertilidade possuir tratamentos já estabelecidos, estes possuem múltiplos efeitos adversos e seus altos custos da inseminação artificial e técnicas de fertilização in vitro inviabilizam o tratamento para muitos casais. No entanto, assim novas opções de tratamento se fazem importantes a fim de facilitar o manejo da doença, dentre estas opções uma importante a ser citada é a Terapia Neural, um tratamento promissor, por possuir um valor acessível com uma técnica minimamente invasiva e segura

4. Conclusão

No presente estudo, foram sistematizados conhecimentos sobre as intempéries a serem contornadas referentes ao tratamento da infertilidade e estratégias de enfrentamento, assim como as novas estratégias de combate à comorbidade, expondo a perspectiva da doença.

Em suma, as novas tecnologias como da Terapia Neural utilização de suplementos, assim como o consumo de alimentos ricos em vitaminas L,C,E ,além da realização de atividades físicas para estabelecer o manejo da Infertilidade podem oferecer importantes contribuições para o enfrentamento das repercussões dessa comorbidade, que vem sendo considerada cada vez mais presente na sociedade, tornando-se uma patologia de alto impacto para a saúde pública nacional assim como para a comunidade internacional. Observa-se que as dificuldades ressaltadas por este estudo foram principalmente, limitações quanto ao diagnóstico adequado e as divergências quanto à adesão do tratamento, limitação quanto aos estudos acerca da temática que por conseguinte geram percalços no tratamento da doença e podem ocasionar no abandono ao tratamento, assim como uma relação médico – paciente enfraquecida, também se apresentam como fatores limitantes para o estabelecimento de tais medicações.

Logo, estes indivíduos devem receber atenção especial nos cuidados da Infertilidade, de forma individualizada e integral, respeitando o diagnóstico base de cada casal. Finalmente, salienta-se, que estas ações quando adotadas associadas às novas tecnologias, podem ajudar trazer grandes benefícios à população, reduzindo consideravelmente os problemas relacionados ao tratamento da comorbidade, além de atuar na prevenção de efeitos colaterais e melhorar a aceitação ao tratamento da doença. Vale ressaltar que, embora a o tratamento imponha desafios adicionais à atuação dos profissionais da área da saúde no Brasil e no mundo, tendo em vista as suas limitações, ela também colabora com o tratamento a qualidade de vida de milhares de indivíduos, sendo fundamental a manutenção de pesquisas acerca da temática, instituindo gradualmente melhores intervenções para o manejo de pacientes com Infertilidade.

Referências

PINTO, Luiza Veiga Reis Costa et al. Endometriose e infertilidade: relação e tratamento Endometriosis and infertility: relationship and treatment. Brazilian Journal of Health Review, v. 5, n. 2, p. 5889-5898, 2022.

BARROS, B. M.; SANTOS, T. S.; CARVALHO, C. Infertilidade Masculina de Origem Genética: Uma Revisão Sistemática. Rev Ciên Saúde. n.5, v.2, 20-27p., 2020

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA. Infertilidade: como enfrentar o diagnóstico e buscar o tratamento adequado. [S. l.], 20 maio 2019. Disponível em: <https://sbra.com.br/noticias/infertilidade-como-enfrentar-o-diagnostico-e-buscar-o-tratamento-adequado/>. Acesso em: 26 ago. 2023.

SAMPAIO, CENTRO UNIVERSITÁRIO LEÃO; DE SALES, HEVILY LOHANE TEMOTEO. PRINCIPAIS FATORES QUE DIFICULTAM A FERTILIDADE E LEVAM A INFERTILIDADE: UMA REVISÃO DE LITERATURA.

Silva, C. C., Savian, C. M., Prevedello, B. P., Zamberlan, C., Dalpian, D. M., & Santos, B. Z. dos. (2020). Access and use of dental services by pregnant women: An

integrative literature review. *Ciência e Saúde Coletiva*, 25(3), 827–835. doi:
<https://doi.org/10.1590/1413-81232020253.01192018>

Moheret, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., Altman, D., Antes, G., Atkins, D., Barbour, V., Barrowman, N., Berlin, J. A., Clark, J., Clarke, M., Cook, D., D'Amico, R., Deeks, J. J., Devereaux, P. J., Dickersin, K., Egger, M., Ernst, E., Tugwell, P. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta analyses: The PRISMA statement. *PLoS Medicine*, 6(7),1–6. doi:
<https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>

SALLES, Luiza Cáceres; RIBEIRO, Maria Luisa Mendes Matarazzo; COLODETTI, Laudislina. Atualizações na terapêutica farmacológica para infertilidade na mulher diagnosticada com síndrome de ovários policísticos: revisão de literatura. *Femina*, p. 636-640, 2021.

MILANEZ, Laura Gava. Suplementação nutricional na infertilidade feminina e masculina. *Inova Saúde*, v. 12, n. 1, p. 30-46, 2022.

VIANNA, Leonardo Rocha; GONÇALVES, Bruna Aparecida Lima. Tratamentos da subfertilidade e infertilidade humana: feminina e masculina com auxílio da Terapia Neural. *Revista Caparaó*, v. 5, n. 1, p. e83-e83, 2023.

COSTA, Ana Catarina dos Santos. Obesidade e infertilidade feminina: fisiopatologia e tratamento. 2020. Tese de Doutorado.

NERY, Rebeca Ferreira et al. TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA APLICADAS A INDIVÍDUOS COM DIAGNÓSTICO DE ENDOMETRIOSE E INFERTILIDADE. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 5, n. 4, p. 794-804, 2023.

DE ALMEIDA, Beatriz Ferreira; PEREIRA, Sá. Influência dos Fatores Psicossociais na Eficácia do Tratamento da Infertilidade. 2020. Tese de Doutorado. Universidade da Beira Interior (Portugal).

DE MELO, Joyce Milena Arrais et al. Fatores causadores e estratégias terapêuticas para infertilidade em mulheres com síndrome dos ovários policísticos *Causers*

factors and therapies for infertility in women with polycystic ovarian syndrome. Brazilian Journal of Health Review, v. 5, n. 3, p. 8210-8220, 2022.

PICOITO, Adriana Filipa Silva. A Infertilidade e função tiroideia: a sua relação e respetiva abordagem terapêutica. 2022. Tese de Doutorado.

DE AGUIAR XAVIER, Isabel Maria Alves; CORDEIRO, Joyce Modesto; DE SOUZA, Luan Kelves Miranda. Aspectos imunológicos associados ao transplante uterino: Inovação cirúrgica no tratamento da infertilidade do fator uterino. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 8, p. e9110816657-e9110816657, 2021.

¹Acadêmico de Medicina Universidade Ceuma – Imperatriz-MA

²Acadêmico de Medicina AFYA-Faculdade de Ciências Médicas de Palmas -
Palmas-TO

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

